

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Rapporto Interno

Separazione d'immagini e filtraggio di Kalman

Authors: Marco Reggiannini, Luigi Bedini, Emanuele Salerno, Ercan Engin Kuruoglu

Mail: {Marco.Reggiannini, Luigi.Bedini, Emanuele.Salerno, Ercan.Kuruoglu}@isti.cnr.it

ISTI

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE "A. FAEDO"

Pisa

Separazione d'immagini e filtraggio di Kalman

Marco Reggiannini, Luigi Bedini, Emanuele Salerno, Ercan Engin Kuruoglu

Istituto di Scienza e Tecnologie dell'informazione, CNR, Pisa, Italia

Abstract

In questa relazione viene descritta una tecnica di elaborazione del segnale che trova applicazione nell'ambito della separazione di sorgenti di radiazione astrofisica, in particolare nella misura del fondo di radiazione cosmica (**Cosmic Microwave Background**) e nella stima del relativo spettro di potenza.

Le osservazioni, effettuate da un sistema di rivelazione multi-canale, scaturiscono dalla combinazione lineare di tre sorgenti di emissione principali, tra cui il **CMB**. È stato sviluppato un software per la separazione delle suddette sorgenti, basato su un metodo di stima ai minimi quadrati generalizzati (**Generalized Least Squares**). L'applicazione dell'algoritmo **GLS** richiede che le misure nei vari canali provengano da rivelatori con analogo risposta impulsiva; pertanto è stato necessario trattare le osservazioni per rendere la risoluzione nei vari canali equivalente a quella del sensore con apertura più ampia.

La mappa del **CMB**, stimata con l'algoritmo **GLS**, risulta corrotta da rumore di misura amplificato e da interferenze con le altre sorgenti coinvolte nella separazione. Per attenuare queste componenti di disturbo il segnale è stato trattato con un filtro di Kalman monodimensionale discreto.

La mappa risultante dal filtraggio di Kalman e quella in uscita dal **GLS** sono state deconvolute con la risposta impulsiva del rivelatore a risoluzione comune. Infine, mediante il calcolo di medie opportunamente definite nello spazio di Fourier, si sono valutati e confrontati gli spettri di potenza delle due stime fornite.

Con riferimento alla stima effettuata dal filtro di Kalman, si è constatato un degrado del segnale rispetto all'uscita del **GLS**, la cui causa è, presumibilmente, attribuibile ad una modellizzazione non appropriata del processo dinamico sottostante.

Indice

1	Introduzione	1
2	Modello di mescolamento	3
3	Separazione delle sorgenti	6
3.1	Equalizzazione	6
3.2	GLS	8
4	Fonti di contaminazione del segnale ricostruito	10
5	Filtro di Kalman	11
6	Stima della dinamica	14
7	Deconvoluzione e Spettro Armonico	19
8	Risultati	21
9	Conclusioni	28
10	Appendice A: Calcolo della matrice di transizione di stato	29
11	Appendice B: Software documentation	31
11.1	Main Program	31
11.1.1	mainbeam.m	31
11.2	Subroutine	36
11.2.1	Mix.m	36
11.2.2	setH.m	36
11.2.3	Blur.m	37
11.2.4	Noiseadd.m	38
11.2.5	PSFcreator.m	39
11.2.6	ARKalman.m	39
11.2.7	ARmod.m	41
11.2.8	scan.m	41
11.2.9	rever.m	42
11.2.10	QuincunS_tot.m	43
11.2.11	SnakeLRHL.m	44
11.2.12	SnakeRLHL.m	46

11.2.13 DataRestoring.m	48
11.2.14 QuincunS_tot_back.m	49
11.2.15 Snake_back.m	49
11.2.16 DeconvSig.m	50
11.2.17 powergraphGLS.m	52
11.2.18 powergraphKalman.m	52

1 Introduzione

In questo lavoro si descrive una catena di elaborazione del segnale che ha l'obiettivo di migliorare la stima di sorgenti di radiazione astrofisica. Nel caso trattato sono state analizzate $N_s = 3$ sorgenti. Per la precisione, abbiamo preso in considerazione il fondo di radiazione cosmica (**Cosmic Microwave Background**), la radiazione di Sincrotrone e l'emissione termica della polvere galattica (**Dust Radiation**).

Lo scopo delle operazioni che verranno descritte nel seguito è quello di fornire una stima della sorgente **CMB** e del relativo spettro di potenza. In tal senso vengono impiegate delle osservazioni ottenute mediante un sistema di $N_d = 9$ rivelatori di radiazione attivi nell'intervallo di frequenze relativo alle *microonde*. Ciascun sensore produce misure all'interno di una banda spettrale, caratterizzata da una data frequenza centrale.

All'uscita di ogni canale l'osservazione è il risultato del prodotto di convoluzione (nel seguito indicato con \star) tra la combinazione lineare delle sorgenti (regolata da un operatore di *mixing* **A**) e la risposta impulsiva del canale considerato. Per di più ogni osservazione è corrotta da rumore di misura, modellabile in prima approssimazione come bianco, gaussiano e δ -correlato.

Allo scopo di stimare le sorgenti si è adoperata una tecnica di separazione delle sorgenti basata su un algoritmo ai minimi quadrati generalizzati (**Generalized Least Squares**). Per ogni coppia di coordinate si hanno tre incognite, determinate dai valori del corrispondente pixel per ogni mappa delle sorgenti. A questa tripla di incognite è associato un sistema di nove equazioni, derivanti dall'osservazione di quel pixel nei nove canali di misura. Chiamando N_p il numero complessivo di pixel contenuti in una mappa si hanno N_p sistemi di nove equazioni a tre incognite. La procedura di inversione **GLS** valuta una soluzione per ciascuno dei suddetti sistemi sovradeterminati, in conformità con il criterio di stima a minima varianza (*stima ottima*).

L'implementazione dell'algoritmo **GLS** presuppone la conoscenza della matrice di covarianza del rumore di misura \mathbf{C}_n (nota da proprietà intrinseche al sistema di rivelazione) e della matrice di mixing **A**, il cui valore esatto è incognito. Per ovviare a questa lacuna è necessario stimare i termini incogniti di **A** a partire dalle osservazioni raccolte dai rivelatori. Per questo abbiamo adottato una strategia di stima basata sull'utilizzo di statistiche del second'ordine, in particolare dei cross-spettri del segnale stimati dai dati, che prende il nome di *Analisi a componenti correlate nel dominio spettrale* (**Fourier Domain Correlated Component Analysis**). Dettagli riguardanti questo metodo sono contenuti in [1]÷[3].

Come si vedrà in seguito, un ulteriore requisito per realizzare la separazione delle sorgenti è che le osservazioni multi-spettrali provengano da sensori con analogo risposta impulsiva (**Point Spread Function**). In ogni canale la **PSF** è modellabile come una fun-

zione gaussiana bidimensionale con proprietà derivanti dalle caratteristiche dei rivelatori, tra le quali l'apertura del fascio di rivelazione. Tali proprietà sono note in quanto proprie del sistema di rivelazione, ma risultano variabili a seconda del canale considerato. Il sistema di rivelazione produce quindi mappe a risoluzione diversa tra loro. Per risolvere questo punto abbiamo introdotto uno stadio preventivo di *equalizzazione* del segnale, in modo da disporre di dati a risoluzione comune indipendentemente dal canale considerato.

Tenuto conto dei requisiti sopra esposti, l'applicazione dell'algoritmo **GLS** restituisce una stima delle 3 sorgenti.

La stima della mappa del **CMB** è contaminata da interferenze con le altre sorgenti coinvolte nella separazione e da rumore di misura amplificato dalla stessa procedura di inversione. Allo scopo di attenuare tali disturbi è stato implementato un filtro di Kalman agente sulle mappe in uscita dal **GLS**.

L'utilizzo del filtro di Kalman ha richiesto l'introduzione del concetto di stato del sistema e la modellazione del processo dinamico sottostante al **CMB**, processo che si assume di tipo autoregressivo (**AR**).

A causa del procedimento di equalizzazione a cui si è accennato, il segnale in uscita dal filtro di Kalman costituisce una stima della mappa del **CMB** nel canale a risoluzione minore. Per ottenere la stima a risoluzione infinita si deconvolve il segnale con la risposta impulsiva citata e, dalla mappa risultante, si estrae mediante opportuni calcoli, lo spettro di potenza del **CMB** stimato.

L'operazione di deconvoluzione provoca un'esaltazione delle componenti dello spettro ad alta frequenza, tipicamente attribuibili al contributo del rumore. Nel tentativo di contenere tale effetto la catena di operazioni fin qui descritta è stata applicata ad una realizzazione di solo rumore. Applicando alle mappe ottenute le stesse procedure descritte si ottiene quindi una stima dello spettro di potenza del solo rumore.

La stima effettiva dello spettro di potenza del **CMB** è data dalla sottrazione dello spettro del solo rumore dallo spettro del **CMB** rumoroso.

Lo schema della relazione è il seguente: nel capitolo 2 si espone una descrizione del processo di combinazione tra le sorgenti e si riporta l'equazione di misura dei dati; nel capitolo 3 si descrive la tecnica di separazione adottata per ottenere una stima delle sorgenti; nel capitolo 4 si esaminano le proprietà del rumore in uscita dallo stadio di separazione; nei capitoli 5 e 6 si descrive il filtro di Kalman e la modellizzazione del processo stocastico sottostante al **CMB**; nel successivo capitolo 7 si espongono le tecniche impiegate per la valutazione dello spettro di potenza del **CMB**; nei capitoli 8 e 9 si riportano alcuni grafici relativi ai risultati dell'attività svolta e si elaborano alcune conclusioni.

2 Modello di mescolamento

Secondo quanto già specificato nell'introduzione, l'oggetto delle analisi riportate in questo elaborato sono le immagini prodotte da un sistema di $N_d = 9$ rivelatori di radiazione. La misura viene effettuata su più bande spettrali, ciascuna delle quali caratterizzata da una diversa frequenza centrale: all'interno di ogni canale il segnale osservato è il risultato della sovrapposizione lineare di $N_s = 3$ fonti principali di emissione, tra le quali si ha il **CMB**.

Si suppone che le modalità che regolano il processo di mescolamento tra le tre sorgenti siano note e che siano matematicamente rappresentabili mediante un operatore lineare **A**. Gli elementi di questo operatore sono incogniti, pertanto vengono stimati secondo il metodo **FD-CCA**, a partire da statistiche ricavate dalle osservazioni.

Con riferimento al punto di coordinate (x_1, x_2) chiamiamo $\mathbf{y}(x_1, x_2)$ il vettore contenente per ogni canale la misura di radiazione rivelata in quel punto e $\mathbf{h}(x_1, x_2)$ il vettore in cui sono memorizzati i valori delle risposte impulsive dei sensori (note) nel medesimo punto.

Le sorgenti, ovvero le incognite del problema, sono anch'esse rappresentate formalmente in una mappa $\mathbf{s}(x_1, x_2)$. In figura 1 è riprodotta la mappa di radiazione del **CMB**, relativa alla regione centrata nel punto di coordinate galattiche $(0, 20)$.

L'uscita dell' i -esimo canale può essere modellata nel modo seguente:

$$y_i(x_1, x_2) = h_i \star (\mathbf{A}\mathbf{s})_i(x_1, x_2) \quad (1)$$

Figura 1: CMB nel patch di coordinate $(0,20)$.

Figura 2: Segnale raccolto dal sistema di rivelatori

In realtà il modello delle osservazioni (1) va completato tenendo conto di una componente di rumore additivo. Tale rumore ha statistiche note in quanto deriva dalle proprietà intrinseche dello strumento di misura. In prima approssimazione si può modellare come un rumore gaussiano, bianco e δ -correlato. L'equazione (1) dev'essere modificata come segue:

$$y_i(x_1, x_2) = h_i \star (\mathbf{A}\mathbf{s})_i(x_1, x_2) + n_i(x_1, x_2). \quad (2)$$

dove n_i è gaussiano, bianco, δ -correlato e, per ogni coppia di coordinate appartenente alla mappa, gode delle seguenti proprietà:

$$E \{n_i(x_1, x_2)\} = 0 \quad E \{n_i(x_1, x_2)^2\} = \sigma_i^2 \quad \forall(x_1, x_2). \quad (3)$$

Figura 3: Osservazione del patch di coordinate (0,20) nel canale di misura a 70 GHz.

Volendo raffigurare il processo di rivelazione iperspettrale mediante un diagramma a blocchi si ottiene la figura 2.

In figura 3 è riportata, per il patch $(0, 20)$, l'osservazione della radiazione nel canale a 70 GHz . Il rumore di misura che contamina tale mappa è convenzionalmente definito come percentuale della deviazione standard del **CMB** misurato nel canale a 100 GHz .

Una volta raccolti i dati osservativi, l'obiettivo primario consiste nell'effettuare una ricostruzione delle sorgenti mediante tecniche di separazione. Le suddette tecniche verranno esaminate nei seguenti paragrafi.

3 Separazione delle sorgenti

Definiamo per comodità una matrice \mathbf{Y} di dimensione $N_d \times N_p$ contenente i vettori delle osservazioni $\mathbf{y}_i(j)$, dove j rappresenta un indice associato in maniera univoca ad una coppia di coordinate (x_1, x_2) :

$$\mathbf{Y}_{ij} \equiv \mathbf{y}_i(j) \quad i = 1, \dots, N_d \quad (4)$$

Procedendo in maniera analoga per la mappa delle sorgenti \mathbf{s} e per i campioni di rumore \mathbf{n} si ottengono le seguenti relazioni:

$$\mathbf{S}_{kj} \equiv \mathbf{s}_k(j) \quad k = 1, \dots, N_s \quad (5)$$

$$\mathbf{N}_{ij} \equiv \mathbf{n}_i(j) \quad i = 1, \dots, N_d \quad (6)$$

Definiamo infine una matrice diagonale \mathbf{H} , di dimensioni $N_d \times N_d$, dove gli elementi sulla diagonale corrispondono alle risposte impulsive dei sensori.

Tramite le notazioni introdotte si può riformulare la (2) nel seguente modo:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{H} \star \mathbf{A} \mathbf{S} + \mathbf{N} \quad (7)$$

Per ottenere una stima delle sorgenti a partire dai risultati delle misure \mathbf{y}_i , si può tentare di invertire il sistema (7) ed imporre che tale procedura soddisfi il criterio dei minimi quadrati generalizzati (**G**eneralized **L**east **S**quares, [6]).

Una strategia di stima fondata su questo approccio richiede che i risultati delle misure dei detector contenuti in \mathbf{Y} abbiano la stessa risoluzione tra di loro; più precisamente, come si vedrà nella prossima sezione, devono avere risoluzione analoga dati raccolti da sensori con diversa risposta in frequenza spaziale.

3.1 Equalizzazione

La risoluzione angolare di una mappa dipende dalla funzione di trasferimento ottico del sensore corrispondente e, dato che quest'ultima assume profili variabili a seconda del canale di misura, è opportuno inserire nel processo di elaborazione uno stadio di equalizzazione dei dati in modo da ricondurre le misure ad un valore di risoluzione comune.

La risoluzione angolare viene frequentemente specificata come il valore **FWHM** (**F**ull **W**idth **H**alf **M**aximum) associato alle risposte impulsive dei sensori: sensori a risoluzione alta avranno un'apertura minore rispetto a sensori a risoluzione bassa.

Facendo riferimento ai sensori utilizzati nelle osservazioni si definisce una funzione $k_i(x_1, x_2)$ tale che (vedi la nota interna [5]):

$$h_i(x_1, x_2) \star k_i(x_1, x_2) = h(x_1, x_2) \quad (8)$$

dove h_i e h rappresentano le risposte impulsive rispettivamente del sensore i -esimo e del sensore a risoluzione più bassa. Valutando la trasformata di Fourier dei due membri nell'equazione (8) si ottiene una relazione per la trasformata di k_i :

$$K_i(\omega_1, \omega_2) = \frac{H(\omega_1, \omega_2)}{H_i(\omega_1, \omega_2)} \quad (9)$$

dove H_i e H sono le trasformate di Fourier rispettivamente di h_i e h . Nel dominio spettrale l'operazione di equalizzazione dell'immagine risultante dalla rivelazione dell' i -esimo sensore, si traduce in una moltiplicazione della relativa funzione di trasferimento per il kernel K_i .

Le singole risposte impulsive (**P**oint **S**pread **F**unction) dei canali di misura sono tipicamente modellabili come funzioni gaussiane bidimensionali, quindi le corrispondenti trasformate di Fourier, cioè le funzioni di trasferimento ottico (**O**ptical **T**ransfer **F**unction), sono anch'esse funzioni gaussiane bidimensionali:

$$\frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(x_1^2 + x_2^2)}{2\sigma^2}\right\} \iff \exp\{-(\omega_1^2 + \omega_2^2)\sigma^2\} \quad (10)$$

In questo caso si ricorda la seguente espressione per la **FWHM** dell' i -esimo sensore:

$$\mathbf{FWHM}_i = 2\sqrt{2 \ln 2} \cdot \sigma_i \quad (11)$$

dove σ_i è la deviazione standard associata alla risposta impulsiva dell' i -esimo canale. La relazione (10) permette di esplicitare il secondo membro della (9):

$$\frac{H(\omega_1, \omega_2)}{H_i(\omega_1, \omega_2)} = \exp\{-(\omega_1^2 + \omega_2^2)(\sigma^2 - \sigma_i^2)\} \quad (12)$$

Si osserva dunque, che la funzione K_i è ancora la trasformata di Fourier di una funzione gaussiana bidimensionale, a patto che valga il seguente vincolo sulle aperture delle risposte impulsive:

$$\sigma_i < \sigma \quad (13)$$

In tal caso la forma della funzione k_i si scrive:

$$k_i(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_{eq}^2} \exp \left\{ \frac{-(x_1^2 + x_2^2)}{2\sigma_{eq}^2} \right\} \quad (14)$$

dove:

$$\sigma_{eq}^2 = \sigma^2 - \sigma_i^2. \quad (15)$$

3.2 GLS

Una volta applicata la procedura di equalizzazione si procede con l'algoritmo di inversione applicato al sistema (2).

Figura 4: CMB nel patch di coordinate (0,20) ricostruito tramite la tecnica GLS.

Algebricamente tale operazione si traduce nell'applicazione di un operatore lineare \mathbf{W} , detto di *ricostruzione*, alla matrice \mathbf{Y} . Il risultato di quest'operazione è una stima delle sorgenti originali, condotta in modo da garantire che l'errore quadratico medio commesso nella ricostruzione venga opportunamente minimizzato.

Conoscendo la matrice di covarianza del rumore \mathbf{C}_n e ottenute la stima della matrice di mixing \mathbf{A} mediante l'algoritmo **FD-CCA** precedentemente citato, l'espressione dell'operatore di ricostruzione assume la seguente forma [6]:

$$\mathbf{W} = [\mathbf{A}^T \mathbf{C}_n^{-1} \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{C}_n^{-1}. \quad (16)$$

La stima delle sorgenti viene eseguita applicando \mathbf{W} alle misure:

$$\hat{\mathbf{S}} = \mathbf{W}\mathbf{Y}. \quad (17)$$

4 Fonti di contaminazione del segnale ricostruito

Figura 5: Stima del segnale con rumore e stima del solo rumore

Le stime delle sorgenti restituite dall'algoritmo **GLS** contengono componenti di segnale indesiderato dovute alla conoscenza incompleta delle proprietà e del numero esatto di sorgenti, che produce inesattezze nella modellazione del problema e nella stima della matrice di mixing **A**. A causa di queste ragioni, la ricostruzione della mappa di una sorgente risulta corrotta da residui di segnale attribuibile alle altre sorgenti coinvolte nella separazione; questa componente di disturbo è presente in misura proporzionale alla potenza delle sorgenti interferenti nella regione angolare esaminata e, in linea teorica, non può essere considerata scorrelata spazialmente come ipotizzato per il rumore $n_i(x_1, x_2)$, in quanto proviene da segnali che presentano correlazione spaziale non nulla. Inoltre questi segnali hanno tipicamente media diversa da zero.

Una seconda componente di disturbo è data dall'amplificazione del rumore di misura introdotta dalla matrice **W**.

Supponendo per semplicità che i sensori di rivelazione siano solo 3, il rumore di misura si manifesta in 3 mappe, ciascuna contenente un numero complessivo N_p di pixel. Tali campioni possono essere riordinati, memorizzati in vettori di lunghezza N_p ed infine raggruppati in un'unica matrice **N** come indicato nel paragrafo 3:

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & \dots & n_{1N_p} \\ n_{21} & n_{22} & \dots & n_{2N_p} \\ n_{31} & n_{32} & \dots & n_{3N_p} \end{pmatrix} \quad (18)$$

dove la riga i -esima contiene i campioni di rumore nell' i -esimo canale.

Applicare l'operatore di inversione alle misure in uscita dai sensori può essere interpretato, in virtù della linearità, come il risultato dell'inversione effettuata sulle misure pure sommato all'inversione applicata su una realizzazione di solo rumore. Ricordando la (17) e la (7) si può scrivere:

$$\hat{\mathbf{S}} = \mathbf{WY} = \mathbf{W}(\mathbf{H} \star \mathbf{AS}) + \mathbf{WN} \quad (19)$$

Allo scopo di comprendere maggiormente successivi passaggi riguardanti le strategie di elaborazione del segnale adottate, è utile esaminare l'effetto dell'algoritmo **GLS** sul solo rumore di misura.

Come specificato nei precedenti paragrafi, le sorgenti coinvolte nell'operazione di mescolamento sono 3, pertanto la matrice di inversione del GLS (\mathbf{W}), di dimensione 3×3 , applicata alla matrice dei campioni di rumore \mathbf{N} produce una matrice \mathbf{N}' di dimensioni $3 \times N_p$ in cui ogni termine è dato dalla combinazione lineare delle realizzazioni di rumore nei 3 canali. In formule si ha:

$$\mathbf{W} \cdot \mathbf{N} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & \dots & n_{1N_p} \\ n_{21} & n_{22} & \dots & n_{2N_p} \\ n_{31} & n_{32} & \dots & n_{3N_p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N'_{11} & \dots & N'_{1N_p} \\ N'_{21} & \dots & N'_{2N_p} \\ N'_{31} & \dots & N'_{3N_p} \end{pmatrix} = \mathbf{N}' \quad (20)$$

dove il generico elemento è dato da:

$$N'_{ij} = \sum_{k=1}^3 w_{ik} n_{kj} \quad (21)$$

Ogni realizzazione di rumore nella mappa ricostruita è quindi esprimibile come combinazione lineare di variabili di rumore gaussiano bianco, quindi risulta anch'essa una variabile gaussiana bianca con le proprietà:

$$E \{N'_{ij}\} = 0 \quad E \{N'^2_{ij}\} = \sum_{k=1}^3 w_{ik}^2 \sigma_k^2 \quad (22)$$

Allo scopo di ridurre il livello di rumore dovuto alle componenti di disturbo descritte, si è proceduto ad elaborare la mappa ricostruita del **CMB** mediante tecniche adattative di filtraggio del segnale digitale. L'attività descritta in questo elaborato ha riguardato l'analisi di un metodo di elaborazione dei dati basato su un filtro di Kalman monodimensionale discreto, di cui si espongono le proprietà nei prossimi paragrafi.

5 Filtro di Kalman

Il filtro di Kalman è una tecnica statistica che permette di effettuare la stima di un processo stocastico affetto da rumore in modo iterativo man mano che si rendono disponibili le osservazioni. Per poter realizzare delle stime predittive è necessario disporre di informazioni riguardanti l'evoluzione del processo in esame. A tale scopo si definisce il concetto

di stato del sistema come un insieme di variabili che descrivono le proprietà dinamiche del sistema stesso (ad esempio velocità e posizione per descrivere il moto di un punto materiale) e si introduce una legge che regoli la transizione tra stati diversi del sistema. In definitiva si descrive l'evoluzione del processo mediante un modello dinamico del tipo:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k \quad (23)$$

I vettori \mathbf{x}_k e \mathbf{x}_{k-1} , di dimensione d , rappresentano lo stato del sistema, rispettivamente agli istanti k e $k - 1$, \mathbf{F} è la matrice di transizione dallo stato $k - 1$ allo stato k ; \mathbf{w}_k viene chiamato comunemente *rumore di processo* ed è associato all'incertezza che si introduce nell'approssimare la transizione tra stati mediante il modello suddetto. Una scelta tipica è quella di considerare \mathbf{w}_k un processo di rumore bianco scorrelato.

Con riferimento al caso trattato in questo lavoro consideriamo il sistema dinamico associato al processo stocastico che dà origine al segnale del **CMB**; come si vedrà piú in dettaglio nel prossimo paragrafo lo stato del sistema è rappresentato, in tal caso, da un vettore di d elementi opportunamente selezionati all'interno dell'immagine esaminata:

$$\mathbf{x}_k \equiv \begin{pmatrix} x_k \\ \vdots \\ x_{k+d-1} \end{pmatrix} \quad (24)$$

La matrice di transizione \mathbf{F} avrà quindi dimensioni d^2 ; il vettore \mathbf{w}_k ha anch'esso dimensione d e, come mostrato in **Appendice A**, ha un'unica componente non nulla, precisamente quella relativa al campione cronologicamente piú recente:

$$\mathbf{w}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ w \end{pmatrix}; \quad (25)$$

dove w è gaussiano e gode delle seguenti proprietà:

$$E\{w\} = 0 \quad E\{w^2\} = \sigma_p^2$$

con σ_p^2 varianza del rumore di processo.

La mappa del **CMB** ricostruita mediante l'inversione **GLS**, può essere interpretata come la realizzazione di un processo stocastico bidimensionale. Nel seguito viene descritto il tentativo di fornire una rappresentazione della dinamica di tale processo sulla base del modello indicato dalla relazione (23).

Una seconda relazione importante nella teoria del filtro di Kalman è l'*equazione di misura* associata all'osservazione dello stato del sistema al k -esimo istante temporale:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k \quad (26)$$

L'applicazione della matrice \mathbf{C} , a cui ci si riferisce come *matrice di misura*, comporta una selezione delle variabili effettivamente osservate del k -esimo stato. Se tale numero è definito da n_{oss} allora la matrice di misura ha dimensioni $n_{oss} \times d$ e gli elementi che la compongono sono uguali a 1 in corrispondenza degli indici delle variabili osservate e 0 altrove.

Supponiamo ad esempio che l'osservazione coinvolga solo l'ultima variabile; il vettore \mathbf{y}_k si riduce quindi ad uno scalare e la matrice di misura sarà data da:

$$\mathbf{C} = (0 \quad 0 \quad \dots \quad 1) \quad (27)$$

ovvero verrà selezionata solo la misura relativa al pixel con indice più avanzato.

Il vettore \mathbf{v}_k nell'equazione (26) viene chiamato *rumore di misura* ed è considerato un processo stocastico bianco, gaussiano a media nulla con matrice di covarianza nota:

$$\mathbf{R}_k = E \{ \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T \} \quad (28)$$

Facendo riferimento all'esempio della ricostruzione del **CMB**, il rumore di misura si riduce anch'esso ad uno scalare in quanto l'osservazione interessa un singolo pixel. Inoltre, tenendo conto delle molteplici fonti di contaminazione a cui si è accennato nel paragrafo 4, v_k si interpreta come la risultante di ogni tipo di processo indesiderato che si sovrappone al segnale d'interesse e, nonostante le proprietà di non gaussianità delle sorgenti interferenti, si assume per semplicità che sia un processo di tipo gaussiano, descritto dalle proprietà:

$$E \{ v_k \} = 0, \quad E \{ v_k^2 \} = \sigma_v^2 \quad (29)$$

L'algoritmo di filtraggio, di cui si riportano le equazioni di predizione (30) e aggiornamento (31), si traduce nella stima degli stati del sistema, condotta in maniera ricorsiva.

Predizione

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^- &= \mathbf{F}\mathbf{x}^+ \\ \mathbf{K} &= \mathbf{F}\mathbf{K}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \end{aligned} \quad (30)$$

Aggiornamento

$$\begin{aligned}
G &= \mathbf{K}\mathbf{C}^T(\mathbf{C}\mathbf{K}\mathbf{C}^T + \sigma_n^2)^{-1} \\
\mathbf{x}^+ &= \mathbf{x}^- G(y_k - \mathbf{C}\mathbf{x}^-) \\
\mathbf{K} &= (\mathbf{I} - \mathbf{G}\mathbf{C})\mathbf{K}
\end{aligned} \tag{31}$$

Mediante la soluzione del set di equazioni (30) si predice lo stato (\mathbf{x}^-) ad un certo istante, in base alla stima effettuata all'istante precedente, e si fornisce una predizione della matrice di covarianza dell'errore di stima (\mathbf{K}). Q è la matrice di covarianza dell'errore di processo e rimane costante al variare dell'indice k :

$$Q = E \{ \mathbf{w}\mathbf{w}^T \} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_p^2 \end{pmatrix}$$

Successivamente si corregge la stima per mezzo delle equazioni (31), che utilizzano i risultati dell'osservazione del sistema all'istante corrente, e si aggiornano lo stato e la matrice di covarianza dell'errore di stima. Nelle equazioni (31), \mathbf{x}^+ rappresenta la stima aggiornata dello stato del sistema all'istante k , e G è un fattore numerico chiamato *guadagno di Kalman*.

Nel caso relativo alla ricostruzione del **CMB** l'algoritmo di filtraggio è stato inizializzato con i seguenti valori dello stato del sistema e della matrice di covarianza \mathbf{K} :

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{0} \tag{32}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{Q} \tag{33}$$

Per ottenere dettagli più precisi riguardo la derivazione dello stimatore di Kalman e l'insieme di equazioni del filtro si rimanda a testi specifici, tra cui [4], [7] e [6].

6 Stima della dinamica

Ai fini dell'applicazione del filtro di Kalman, è opportuno specificare alcune procedure da svolgere preventivamente per ottenere un modello nella forma (23).

Una prima operazione da effettuare è quella di passare dall'immagine (processo stocastico bidimensionale) ad una sequenza descritta da un unico indice (processo stocastico

monodimensionale). Ciò si ottiene scansionando la mappa bidimensionale secondo modalità prestabilite (descritte nel seguito) e memorizzandone i valori in un vettore di lunghezza pari al numero complessivo di elementi dell'immagine. Il risultato della particolare scansione si interpreta come la realizzazione di un processo stocastico le cui realizzazioni sono rappresentate dai valori assunti dai pixel. Al contempo, le suddette variabili costituiscono lo stato del sistema dinamico associato e ne caratterizzano l'evoluzione.

Il passo successivo consiste nell'individuare l'ordine del processo aleatorio sottostante alle osservazioni, processo che si assume di tipo autoregressivo, il cui ordine ci proponiamo di stimare usando le osservazioni stesse.

Come è noto da [4], supponendo di conoscere l'ordine d del processo autoregressivo, lo stato del sistema ad un determinato istante è dato dall'insieme dei d valori successivi (incluso l'istante di partenza) assunti dal processo stesso:

$$\mathbf{x}_k \equiv (x_k, \dots, x_{k+d-1})^T$$

Figura 6: Estrazione degli stati del sistema dalla mappa bidimensionale del segnale

In figura 6 si possono osservare esempi di stato del sistema a istanti temporali diversi. La freccia indica la direzione cronologica, determinata dal particolare ordine della scansione effettuata.

Il numero di elementi che definiscono lo stato, ovvero la sua dimensione, è rilevabile valutando l'intervallo di decadimento della funzione di autocorrelazione del processo stocastico (figura 7) in termini di numero di pixel in esso contenuti.

Figura 7: Funzione di autocorrelazione del CMB

La costante di decadimento si definisce come la distanza dal massimo dell'autocorrelazione al punto in cui la funzione assume un valore opportunamente stabilito e sufficientemente piccolo. Nel nostro caso abbiamo convenzionalmente stabilito che la costante di decadimento identifichi l'intervallo per cui la funzione di autocorrelazione si riduce di un fattore $\sqrt{2}$. Nel quadro delineato, questo parametro assume il ruolo di ordine del processo stocastico osservato.

Un processo stocastico autoregressivo generico è definito dalla seguente espressione ricorsiva sui campioni:

$$x_l = \sum_{i=1}^d \varphi_i x_{l-i} + \alpha_l \quad (34)$$

dove α_l rappresenta rumore additivo scorrelato.

Definiamo le correlazioni tra campioni di segnale a ritardo m come:

$$r_m \equiv E \{x_l \cdot x_{l-m}\} \quad (35)$$

Manipolando opportunamente l'equazione (34) si ottiene una formula che lega le correlazioni r_m a diversi ritardi, i coefficienti del modello (φ_i) e la potenza del rumore (σ_p^2) che pilota il processo:

$$r_m = \sum_{i=1}^d \varphi_i r_{m-i} + \sigma_p^2 \delta_m \quad (36)$$

dove δ_m è la funzione δ di Kronecker.

Per completare la descrizione del modello dinamico (23) è necessario disporre di una stima dei coefficienti $\{\varphi_i\}$ del modello **AR**, in quanto la matrice di transizione **F** risulta rappresentabile nella forma seguente (vedi appendice A):

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ -\varphi_d & -\varphi_{d-1} & & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (37)$$

La stima dei coefficienti del processo stocastico può essere effettuata a partire dai valori della correlazione del segnale ottenuti mediante elaborazione delle osservazioni e valutati a ritardi temporali diversi. Sostituendo i valori di correlazione nella relazione (36) si ottiene un sistema di equazioni, dette **equazioni di Yule-Walker** (vedi [7]), la cui risoluzione fornisce le stime desiderate. Per $m = 0$ si può stimare anche il livello di rumore σ_α , che nel modello rappresenta il rumore di processo.

La stima dei coefficienti è stata realizzata calcolando i valori delle correlazioni tra stati a diverso ritardo temporale e impiegando i valori ottenuti per la risoluzione delle equazioni di Yule-Walker [7].

A causa dell'incertezza sul metodo più adeguato da applicare per la scansione delle mappe sono stati implementati numerosi algoritmi che svolgono, in diversi modi, l'operazione di vettorizzazione delle immagini. Un prospetto dei modi di scansionamento utilizzati è riportato in figura 8.

Figura 8: Modalità utilizzate per la scansione delle immagini

7 Deconvoluzione e Spettro Armonico

Il segnale in uscita dal filtro di Kalman costituisce una stima della mappa del **CMB** nel canale a risoluzione minore. In particolare, esso rappresenta una ricostruzione del segnale di interesse convoluto con la risposta impulsiva del suddetto canale. Allo scopo di fornire una stima del segnale effettivo è opportuno deconvolvere l'uscita del filtro di Kalman con la risposta impulsiva citata. Chiamando $\hat{\mathbf{y}}$ la mappa del **CMB** che si vuole ottenere, $\hat{\mathbf{y}}_k$ la mappa in uscita dal filtro di Kalman, e \mathbf{h}_s la risposta impulsiva del sensore si ha:

$$\hat{\mathbf{y}}_k(x_1, x_2) = h_s(x_1, x_2) \star \hat{\mathbf{y}}(x_1, x_2) \quad (38)$$

passando alle trasformate di Fourier:

$$\hat{Y}_k(\omega_1, \omega_2) = H_s(\omega_1, \omega_2) \hat{Y}(\omega_1, \omega_2) \quad (39)$$

Figura 9: Diagramma a blocchi: Filtro di Kalman e deconvoluzione

Operativamente la deconvoluzione ha comportato il calcolo del rapporto tra la trasformata di Fourier dell'uscita del filtro di Kalman e la trasformata di Fourier della risposta impulsiva del sensore. Questa operazione provvede a ripristinare il contenuto in frequenza precedentemente modificato nella convoluzione con la risposta impulsiva dei sensori ma, al tempo stesso, intensifica le componenti rumorose sovrapposte al segnale. Difatti, in seguito all'operazione di deconvoluzione l'immagine si presenta molto rumorosa, presumibilmente a causa dell'esaltazione indesiderata delle componenti di rumore ad alta frequenza, più sensibili all'effetto della deconvoluzione.

Per limitare questo effetto si applicano le operazioni di filtraggio della catena di elaborazione fin qui descritta, ad una realizzazione di solo rumore. Si ottengono quindi due mappe stimate separatamente (vedere figure 7 e 7) in una sola delle quali è presente il

segnale di interesse. Sulle due immagini vengono svolte ulteriori operazioni di calcolo per valutare i relativi spettri armonici; in virtù della già citata proprietà di linearità degli operatori coinvolti nei processi di elaborazione elencati è possibile ottenere una stima dello spettro di potenza del solo **CMB** calcolando la differenza tra i due spettri armonici.

Figura 10: Calcolo degli spettri armonici; estrazione dello spettro di potenza del **CMB**

8 Risultati

La catena di elaborazione del segnale delineata in questo lavoro è stata testata implementando un codice in ambiente **Matlab**. In questa sezione vengono riportati alcuni dei risultati ottenuti dall'esecuzione del software sviluppato. I grafici mostrano l'andamento dello spettro di potenza del **CMB** ottenuto mediante l'impiego di sorgenti di radiazione simulate.

Inoltre vengono riportate le stime della mappa del **CMB**, all'uscita del **GLS** e all'uscita del filtro di Kalman.

Per favorire una valutazione del metodo di stima implementato si sono messi a confronto lo spettro di potenza valutato dai dati in uscita dallo stadio di inversione **GLS** e lo spettro di potenza calcolato a valle di tutta la catena di elaborazione. In entrambi i grafici viene riportato anche lo spettro di potenza del **CMB** originale.

Ogni procedura di stima è stata realizzata impiegando diversi valori del rumore di misura. La potenza del rumore è espressa dal parametro **pernoi**, definito convenzionalmente come rapporto tra il rumore di misura stesso e la deviazione standard del **CMB** misurata nel canale a 100 *GHZ*:

$$\sigma_{noise} \equiv \mathbf{pernoi} \cdot \sigma_{[CMB,100GHz]} \quad (40)$$

Si nota dai grafici che l'algoritmo di ricostruzione risulta molto sensibile alla variazione di tale parametro.

In ogni grafico è inoltre riportato lo scarto quadratico medio tra lo spettro di potenza originale e quello stimato.

Figura 11: Spettro di potenza del **CMB** valutato all'uscita dello stadio **GLS**; pernoi = 0.01.

Figura 12: Spettro di potenza del **CMB** valutato a valle della catena di elaborazione; pernoi = 0.01.

Figura 13: Ricostruzione del **CMB** nel patch di coordinate (0,20) all'uscita del **GLS**; pernoi = 0.01.

Figura 14: Ricostruzione del **CMB** nel patch di coordinate (0,20) all'uscita del filtro di Kalman; pernoi = 0.01.

Figura 15: Spettro di potenza del **CMB** valutato all'uscita dello stadio **GLS**; pernoi = 0.1.

Figura 16: Spettro di potenza del **CMB** valutato a valle della catena di elaborazione; pernoi = 0.1.

Figura 17: Ricostruzione del **CMB** nel patch di coordinate (0,20) all'uscita del **GLS**; pernoi = 0.1.

Figura 18: Ricostruzione del **CMB** nel patch di coordinate (0,20) all'uscita del filtro di Kalman; pernoi = 0.1.

Figura 19: Spettro di potenza del **CMB** valutato all'uscita dello stadio **GLS**; pernoi = 0.3.

Figura 20: Spettro di potenza del **CMB** valutato a valle della catena di elaborazione; pernoi = 0.3.

Figura 21: Ricostruzione del **CMB** nel patch di coordinate (0,20) all'uscita del **GLS**; pernoi = 0.3.

Figura 22: Ricostruzione del **CMB** nel patch di coordinate (0,20) all'uscita del filtro di Kalman; pernoi = 0.3.

9 Conclusioni

In questa relazione si è analizzata una catena di elaborazione del segnale per il miglioramento della stima di sorgenti di radiazione astrofisica, con particolare riferimento al fondo di radiazione cosmica (**CMB**). Abbiamo descritto il procedimento di combinazione lineare delle sorgenti e la misura del segnale risultante mediante un sistema di rivelazione multi-spettrale costituito da un insieme di sensori. Per stimare le sorgenti è stata applicata una tecnica di separazione basata su un algoritmo ai minimi quadrati generalizzati (**GLS**). Tale procedura ha richiesto uno stadio di equalizzazione del segnale per rendere uniforme la risoluzione nei vari canali.

Allo scopo di attenuare il rumore si è trattata la mappa stimata del **CMB** con un filtro di Kalman monodimensionale discreto, la cui uscita è stata deconvoluta con la risposta impulsiva del sensore a risoluzione minore. Dell'immagine ottenuta si è valutato lo spettro di potenza, il quale presenta componenti di rumore ad alta frequenza, esaltate dal procedimento di deconvoluzione. Nel tentativo di attenuare tale disturbo è stata valutata una stima dello spettro contaminante inviando in ingresso al **GLS** una realizzazione di solo rumore. La stima dello spettro di potenza del rumore sottratto allo spettro precedentemente calcolato fornisce una stima dello spettro del solo **CMB**.

Procedendo ad un confronto tra lo spettro di potenza calcolato all'uscita del **GLS** e lo spettro di potenza calcolato a valle della catena di elaborazione si è constatato un degradamento del segnale nell'ultimo caso.

Il peggioramento è presumibilmente dovuto al procedimento di filtraggio di Kalman, il quale richiede una modellazione della dinamica del processo stocastico sottostante al **CMB**. Tale modellazione comporterebbe in teoria, un'analisi del processo bidimensionale associato al **CMB**. Per semplificare questa operazione ci si è ricondotti, mediante le scansioni precedentemente descritte, all'analisi di un processo monodimensionale. Nel passaggio dalla mappa alla sequenza lineare non si è tenuto conto di eventuali trasformazioni delle proprietà di correlazione tra pixel.

Un'ulteriore fonte d'incertezza è dovuta ad ipotesi, probabilmente non idonee, formulate per il rumore di misura. Tale processo scaturisce dalle modalità con cui il sistema di rivelatori effettua l'osservazione. Poiché la scansione non avviene in maniera uniforme su tutto il cielo, le ipotesi di stazionarietà e gaussianità del rumore di misura non sono pienamente verificate. Le semplificazioni adottate nella modellazione del **CMB** possono aver introdotto inesattezze nel procedimento di stima, ed aver quindi determinato il degradamento del segnale.

10 Appendice A: Calcolo della matrice di transizione di stato

Processo AR di ordine 3

Si effettuano misure di un segnale definito come un processo autoregressivo di ordine noto ($d = 3$) e si memorizzano le prime tre realizzazioni:

$$\mathbf{x}_1 = (x_1, x_2, x_3)^T \quad (41)$$

$$\mathbf{x}_2 = (x_2, x_3, x_4)^T \quad (42)$$

$$\mathbf{x}_3 = (x_3, x_4, x_5)^T \quad (43)$$

Essendo 3 l'ordine del modello la matrice \mathbf{F} ha dimensioni 3×3 . La predizione del campione successivo x_4 si può scrivere come combinazione lineare dei coefficienti del filtro autoregressivo:

$$x_4 = \varphi_1 x_3 + \varphi_2 x_2 + \varphi_3 x_1 + \alpha_4$$

che può essere riscritto in forma matriciale:

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \varphi_3 & \varphi_2 & \varphi_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ovvero:

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{F}\mathbf{x}_1 + \alpha_4\omega \quad (44)$$

Per un generico indice k si ha:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \\ x_{k+3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \varphi_3 & \varphi_2 & \varphi_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_k \\ x_{k+1} \\ x_{k+2} \end{pmatrix} + \alpha_{k+1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (45)$$

ed in forma compatta:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}\mathbf{x}_k + \alpha_{k+1}\omega \quad (46)$$

La routine `aryule` contenuta nel software **Matlab** fornisce la soluzione delle equazioni di Yule-Walker basandosi sul modello:

$$x_{k+1} + \phi_1 x_k + \phi_2 x_{k-1} + \phi_3 x_{k-2} = \alpha_{k+1} \quad (47)$$

La corrispondenza tra il vettore dei coefficienti determinati dalla routine **Matlab** e i coefficienti φ_i è espressa dalla relazione:

$$\{\phi_i\} = (1, -\varphi_1, -\varphi_2, -\varphi_3)^T. \quad (48)$$

11 Appendice B: Software documentation

This software codes have been entirely written using **Matlab** programming language. Unless otherwise indicated, the codes were written and tested by Marco Reggiardini. Concerning to the **Matlab** internal functions an exhaustive description may be found in the **Matlab** Help section [8].

11.1 Main Program

The signal processing operations described in this report have been implemented in the software main program. The estimation procedure has been carried out simulating the maps produced by a radiation detection system.

The execution start requires the specification of the input variables:

- the file containing the simulated source maps; setting i and j as the generic galactic coordinates for the patch under consideration, the generic file name is “Maps_i.j”; the file must be placed in the same directory where the main program has been placed;
- the Auto-Regressive model order value. The experimentally acquired measurements and the resulting knowledge about the **CMB** properties allow to consider the sthochastic process order as a known value;
- the measurement noise power, which is specified by the **pernoi** value;
- the **CMB** map estimation may be performed by means of a single scanning type (see section 6) or executing estimation on different scanning tpyes, and finally evaluating an average of the results. During the program’s execution, the user will be asked to specify which of the two ways is required.

11.1.1 mainbeam.m

```
function [] = mainbeam()  
  
Np=2^9; % Image dimension  
Ts = Np^2; % Pixel number  
Nd=3; % Channel number  
Nc=3; % Number of sources actually used  
bsyn=2.9; % range 2.7-3.1; Synchrotron spectral index
```

```

bdust=1.8; %range 1.8-2.2; Dust radiation spectral index
freq_chan=[70 100 143]; % Channel frequencies vector
aper=[14 9.2 7.1]/3.4; % Beam spread
Ttd=[105.67 29.55 25.08]; % Delta T over T
p=1.5; % Circular ring scan pace for harmonic spectra calculus
Nel=85; % Spectra Number of elements

disp(sprintf('\n'));
filename=input(' Enter the sources file name between quotes (''...'') : ');
load(filename); % load the file containing the maps
sor1=sor(1:3,:); clear sor; sor=sor1; clear sor1; % exclude Free-free radiation source map

disp(sprintf('\n'));
ARorder=input(' Enter the autoregressive process order : ');
disp(sprintf('\n'));
pernoi=input(' Enter the pernoi value : ');

ScanOperation = ['Serpentina 1';'Serpentina 2';'Quincunx 1 '];...
                'Quincunx 2 ' ;'Diagonale 1 ' ;'Diagonale 2 '];

%%% USER INTERFACE %%%

disp(sprintf('\n'));
disp(' This program will : ');
disp(sprintf('\n'));
disp(' 1- Load the sources maps contained in the specified file;');
disp(' 2- Mix the sources within the different channels;');
disp(sprintf(' apply the channel PSF with resolutions [%g %g %g]''',...
            ' to mixture results and add noise with pernoi value %g;''...
            ,aper(1)*3.4,aper(2)*3.4,aper(3)*3.4,pernoi));
disp(sprintf(' 3- Equalize the resolution of each channel applying a suitable filter'));
disp(' 4- Perform a GLS inversion by applying the pseudoinverse matrix');
disp(' to the data and to a realization of the noise only;');
disp(sprintf(' 5- Model a particular scan of the original CMB',...
            'map as a %gth-order AR process;',ARorder));
disp(' 6- Apply a Kalman filter to the CMB map');
disp(' (and to the noise map) output of the GLS inversion;');
disp(' 7- If superposition scan mode (in the following)');
disp(' is set to 1 the program will repeat steps 5 and 6');
disp(' until the specified number of scans has been');
disp(' reached and will calculate the results average;');
disp(' 8- Calculate and compare power spectra of the CMB and noise');
disp(' estimates, subtract one from the other and plot the result.');
```

```

disp(sprintf('\n'));
s=input(' Select the superposition(1)/single(0) scan mode : ');
if s==1
    disp(' You selected superposition scan mode');
    disp(sprintf('\n'));
disp(' Scan menu');
disp(' 1- Serpentina 1');
disp(' 2- Serpentina 2');
disp(' 3- Quincunx 1');
disp(' 4- Quincunx 2');
disp(' 5- Diagonale 1');
disp(' 6- Diagonale 2');
    disp(sprintf('\n'));
    scans=input(' Select the number of scans : ');

```

```

        disp(sprintf('      You selected %g ',scans));
        disp(sprintf('      Program will perform a superposition of the first %g scans', scans));
        disp('      Press any key.');
```

pause;

```

else
    disp('      You selected single scan mode ');
    disp(sprintf('\n'));
disp('      Scan menu');
disp('      1- Serpentina 1');
disp('      2- Serpentina 2');
disp('      3- Quincunx 1');
disp('      4- Quincunx 2');
disp('      5- Diagonale 1');
disp('      6- Diagonale 2');
    disp(sprintf('\n'));
    scantype=input('      Select the scan mode number(1:6) : ');
    disp(sprintf('      You selected "%s" scan mode ',ScanOperation(scantype,:)));
end

load(filename); % load the file containing the source maps
sor1=sor(1:3,:); clear sor; sor=sor1; clear sor1; % exclude free-free radiation source map

%% CMB selection %%
cmb = reshape( sor(1,:), Np, Np)';
c_lim=[min(min(cmb)) max(max(cmb))];

%% Original CMB map for comparison %%
handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', 'Original CMB map','NumberTitle', 'off');
imagesc(cmb);cmap=colormap;

%% Mixing e blurring %%
Mix;
Blur;
Noiseadd;

% Noisy data
ydat=ydat+noi; % Add noise to data
N_orig=Cn_orig;
%
for jj=1:Nd
handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', sprintf('Detected radiation map',...
    '( mixed, blurred and noisy) in the %g GHz channel',...
    freq_chan(jj)), 'NumberTitle', 'off');
imagesc(reshape(ydat(jj,:),Np,Np)');
    caxis(c_lim);
end

%% Noisy map rearrangement %%
col=['r' 'g' 'k'];
cdbl=reshape(cmb',1,Ts);

%% Resolution EQ
sigma2psf=aper.^2/(2*log(2));
sigma2noi=stادن.^2;
sigmaeq2noi=sigma2noi;
```

```

noieq=noi; % initialization of the equalized noisy signal;
%
for jj=2:Nd
    map=reshape(ydat(jj,:),Np,Np)';
    mapnoi=reshape(noi(jj,:),Np,Np)';
    sigmaeq=sqrt(sigma2psf(1)-sigma2psf(jj));
    psf=PSFcreator(sigmaeq,Np);
    fftmap=fft2(map);
    fftmapnoi=fft2(mapnoi);
    fftpsf=fft2(psf);
    fftblur=fftmap.*fftps;
    fftblurnoi=fftmapnoi.*fftps;
    mapeq=ifft2(fftblur);
    mapeqnoi=ifft2(fftblurnoi);
    ydat(jj,:)=reshape(real(mapeq)',1,Ts);
    noieq(jj,:)=reshape(real(mapeqnoi)',1,Ts); % rearrange the equalized map
%
    sigmaeq2noi(jj)=sum(sum(psf.*psf))*sigmaeq2noi(jj);
end
Cn=diag(sigmaeq2noi);
%%% Resolution Eq End

disp(sprintf('\n'));
disp('          Previous images will be closed as you press any key');
pause;
close all
%

[nisc,coedust,H]=setH(bsyn,bdust,freq_chan,Nc,Nd);

%%% Inversione GLS %%%
disp(sprintf('\n'));
disp('    Performing GLS inversion;');
disp('    pseudoinverse matrix used in the procedure is the following:');
disp('    W = inv(H''*inv(Cn)*H)*H''*inv(Cn);');
disp('    An estimate of the original sources ( CMB, SYNCHROTRON, DUST) is');
disp('    obtained applying the W operator to the detected data. ');
W = inv(H'*inv(Cn)*H)*H'*inv(Cn); % mixing matrix pseudoinverse
sorgls = W*ydat % GLS execution
noigls = W*noieq; % Pseudoinverse applied to a realization of equalized noise

disp('    The result of the inversion operation');
disp('    for the estimated CMB map is shown in the figure. ');

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
cmbgls = sorgls(1,:);
imcmbgls = reshape(cmbgls,Np,Np)';
noiglscmb = reshape(noigls(1,:),Np,Np)';
handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', sprintf('CMB GLS-output map ',...
    '(channels have resolutions : [%g'', %g'', %g'']')',...
    aper(1)*3.4, aper(2)*3.4, aper(3)*3.4), 'NumberTitle', 'off');
imagesc(imcmbgls);
caxis(c_lim);

```

```

%% AR model order
d = ARorder;
sigma_n = sqrt(Cn(1,1)); % Measurement noise
disp(sprintf('\n'));
kinds='S';
kindn='N';
if s==1
for scannumber=1:scans
    [imoutl,Indexessig]=ARKalman(cmb,scannumber,imcmbgls,d,sigma_n,kinds);
    imoutmr=DataRestoring(imoutl, scannumber, Np, Indexessig, c_lim,kinds);

    [imoutnoil,Indexesnoi]=ARKalman(cmb,scannumber,noiglscomb,d,sigma_n,kindn);
    noifilt=DataRestoring(imoutnoil, scannumber, Np, Indexesnoi, c_lim,kindn);

    if scannumber==1
        imout=imoutmr;
        noiout=noifilt;
    else
        imout=(imout*(scannumber-1)+imoutmr)/scannumber;
        noiout=(noiout*(scannumber-1)+noifilt)/scannumber;
    end
end

    handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', sprintf('Average of the %g CMB GLS-output',...
    ' plus Kalman filtered maps' ,scans),'NumberTitle', 'off');
imagesc(imout);
handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', sprintf('Average of the %g Noise only GLS-output',...
    ' plus Kalman filtered maps' ,scans),'NumberTitle', 'off');
imagesc(noiout);
else
    [ imoutl, Indexessig]= ARKalman( cmb, scantype, imcmbgls, d, sigma_n,kinds);
    imout = DataRestoring( imoutl, scantype, Np, Indexessig, c_lim,kinds);

    [ imoutnoil, Indexesnoi]=ARKalman( cmb, scantype, noiglscomb, d, sigma_n,kindn);
    noiout = DataRestoring( imoutnoil, scantype, Np, Indexesnoi, c_lim,kindn);
    handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', sprintf('CMB GLS-output plus Kalman filtered map'),'NumberTitle', 'off');
imagesc(imout);
handleFig = figure;
set( handleFig, 'Name', sprintf('Noise only GLS-output plus Kalman filtered map'),'...
    'NumberTitle', 'off');
imagesc(noiout);
end

%%% 1D comparison between original CMB and the processed signals %%%
%%% Comparison graph displaying the signals after Kalman filtering %%%
temp(1,:)=sor(1,:);
temp(2,:)=cmbgls;
temp(3,:)=reshape(imout',1,Ts);

% CMB + Noise (Kalman output) deconvolution with the PSF at 14'' resolution
% and harmonic power spectrum calculus
threshold=0.001;
[nrosk,axsk,Spectrumsk]=DeconvSig(imout,threshold,sigma2psf,p,Nel);
% CMB + Noise (GLS output) deconvolution with the PSF at 14'' resolution
% and harmonic power spectrum calculus

```

```

[nros,axs,Spectrums]=DeconvSig(imcmbgls,threshold,sigma2psf,p,Nel);

    % Noise signal (Kalman output) deconvolution with the PSF at 14'' resolution
    % and harmonic power spectrum calculus
threshold=0.001;
[nronk,axnk,Spectrumnk]=DeconvSig(noiout,threshold,sigma2psf,p,Nel);
    % Noise signal (GLS output) deconvolution with the PSF at 14'' resolution
    % and harmonic power spectrum calculus
[nron,axn,Spectrumn]=DeconvSig(noiglscomb,threshold,sigma2psf,p,Nel);

    close all
%%% Evaluate power spectrum average and variance %%%

meanSK=(Spectrumsk-Spectrumnk);
meanS=(SpectrumS-Spectrumn);

%%% Power spectrum comparison graph %%%
powergraphGLS;
powergraphKalman;

```

11.2 Subroutine

This section includes the subroutine codes appearing in the main program. Every code is briefly described in reference to the operation implemented and to the input variables.

11.2.1 Mix.m

This script makes use of the mixing matrix **H**, obtained by the **setH.m** function, to simulate the output data from the detector system. For every channel, the simulated map will be rearranged in vector form and stored into the **ydat** array.

```

%%% Mixing %%%
[nisc,coedust,H]=setH(bsyn,bdust,freq_chan,Nc,Nd);
ydat=H*sor; % not noisy output data.

```

11.2.2 setH.m

(Author: Luigi Bedini)

Evaluate the mixing matrix terms. Requires the following input values:

1. spectral indexes **bsyn**, **bdust**;
2. the array **ni**, containing the channels frequencies;
3. the sources number Nc ;

4. the detectors number Nd .

Output variables are:

1. The mixing matrix \mathbf{H} ;
2. The arrays **nisc** and **coedust**, which are to be used for minimization procedures, such as Simulated Annealing algorithm (see [2]). The algorithm developed by this code exploits only the \mathbf{H} matrix.

```
function [nisc,coedust,H]=setH(bsyn,bdust,ni,Nc,Nd)

h=6.6260755e-34; % Planck constant
k=1.380658e-23; % Boltzmann constant
Tcmb=2.726;
Tdust=18;
c=2.99792458e+8; % SOL
x=h*ni.*1.0e+9/(k*Tcmb);
H=zeros(Nd,Nc);
% I column CMB
H(1,1)=x(1)^2*exp(x(1))/(exp(x(1))-1)^2;
for j=2:Nd
    H(j,1)=x(j)^2*exp(x(j))/(exp(x(j))-1)^2;H(j,1)=H(j,1)/H(1,1);
end
H(1,1)=1;
% II column SYN
H(1,2)=ni(1)^-bsyn;
for j=2:Nd
    H(j,2)=ni(j)^-bsyn/H(1,2);
end
H(1,2)=1;
% III column DUST
x=h*ni.*1.0e+9/(k*Tdust);
H(1,3)=ni(1)^(bdust+1)/(exp(x(1))-1);
for j=2:Nd
    H(j,3)=ni(j)^(bdust+1)/(exp(x(j))-1);
    H(j,3)=H(j,3)/H(1,3);
end
H(1,3)=1;
% H
% Simulated annealing adapted code
nisc=ni./ni(1);
for j=1:Nd
    coedust(j)=(exp(x(1))-1)/(exp(x(j))-1);
end
for j=1:Nd
    H(j,2)=nisc(j)^(-bsyn);
    H(j,3)=coedust(j)*nisc(j)^(bdust+1);
end
```

11.2.3 Blur.m

This script executes the convolution between the detector's output map and the corresponding transfer function. A generic channel's **PSF** is approximated by a bidimensional

gaussian function with variance defined by the channel's **FWHM**. The resulting maps are stored, in vector form, into the array **ydat**.

```

%% Blurring
Ts=length(sor);
Nz=Np/2+1;
psf=zeros(Np);
sig2=aper.^2/(2*log(2));
for jj=1:Nd
    A=reshape(ydat(jj,:),Np,Np);
    fftA=fft2(A);
    Z=0;
    for j=1:Np
        for k=1:Np
            psf(j,k)=exp(-((j-Nz)^2+(k-Nz)^2)/(2*sig2(jj)));
            Z=Z+psf(j,k);
        end
    end
    psf=psf/Z; psf=fftshift(psf);
    tf=fft2(psf);
    Y=fftA.*tf;
    B=ifft2(Y);
    ydat(jj,:)=real(reshape(B,1,Ts));
end

```

11.2.4 Noiseadd.m

This routine performs the sum between the suitably generated noise samples and the detector's output maps. For every channel we suppose that the noise samples are white, stationary, δ -correlated and gaussian. The channel-depending noise variance is calculated as a percentage of the **CMB** standard deviation, as measured in the 100 GHz channel.

The noise samples, rearranged in vector form, are stored into the rows of a matrix called **noi**, then are added to the array **ydat**.

```

%% Noise Addition
fn=freq_chan;
for j=1:Nd
    coef(j)=(fn(j)^2*exp(fn(j)/56.8)/56.8^2)/(exp(fn(j)/56.8)-1)^2;
    Tef(j)=coef(j)*Ttd(j);
    sigma(j)=Tef(j);
end
sigma=sigma./sigma(1);
devstcmb=sqrt(var(sor(1,:)));
stadn=devstcmb*sigma*pernoi;
noi=zeros(Nd,Ts);
for j=1:Nd
    noi(j,:)=normrnd(0,stadn(j),1,Ts);
end
Cn_orig=eye(Nd); % noise covariance matrix
for j=1:Nd

```

```

    Cn_orig(j,j)=stadsn(j)^2;
end
% restore the zero-average property for the generated noise samples
medn=mean(noi');
for j=1:Ts
    noi(:,j)=noi(:,j)-medn';
end

```

11.2.5 PSFcreator.m

This function creates a bidimensional, circular symmetrical gaussian function.

Input parameters are:

1. gaussian's variance **sigma**;
2. the map linear dimension N_p

The output variable is given by a $N_p \times N_p$ matrix, called **psf**.

```

%% Gaussian PSF creator %%
function psf = PSFcreator(sigma,Np)
C=Np/2 + 1;
Z=0;
psf=zeros(Np);
for i=1:Np
    for j=1:Np
        psf(i,j)=exp(-((i-C)^2+(j-C)^2)/(2*sigma^2));
        Z=Z+psf(i,j);
    end
end
psf=psf/Z;
psf=fftshift(psf);

```

11.2.6 ARKalman.m

This function processes a **CMB** particular map scanning, output of the **GLS** algorithm, by use of a Kalman filter.

The program requires the following input variables:

1. the original **CMB** map, which has been obtained by simulation;
2. the desired scanning type number;
3. the **CMB** map estimated by the **GLS** algorithm;
4. the **AR** model order;

5. the measurement noise variance **sigma_n**;
6. if the Kalman filter is processing the **CMB** noisy map then the char variable **kind** must take the value “S”, otherwise, if the Kalman filter processes an only noise realization then **kind** must take value “N”.

Output variables are:

1. the array **imoutl**, containing the processed signal samples;
2. the array **Indexes**, in which the **CMB** map indexes values have been stored according to the scan criterion.

The routine `scan.m` executes the scanning operation, while the routine `ARmod.m` performs the dynamic modelling.

```

%% Modeling and Kalman Filtering
function [imoutl,Indexes]= ARKalman( cmb, scannumber, gls, d, sigma_n, kind)

Ts=length(cmb)^2;
ScanOperation = ['Serpentina 1 ','Serpentina 2 ','Quincunx 1 ','Quincunx 2 ','Diagonale 1 ','Diagonale 2 '];

disp(sprintf('          Performing scan operation ''s'' on original CMB map',ScanOperation(scannumber,:)));
[inputAR, Indexes] = scan(cmb,scannumber);
disp('          Performing autoregressive coefficients calculation')
[F,e]=ARmod(inputAR,d); % Modelling
%% Matrix system assignment
if kind=='S'
    disp(sprintf('          Performing scan operation ''s'' on CMB GLS-output map',ScanOperation(scannumber,:)));
else
    disp(sprintf('          Performing scan operation ''s'' on Noise GLS-output map',ScanOperation(scannumber,:)));
end
[ inputk, Indexes] = scan(gls,scannumber);
% Create State-Space Model
A=F;
B=[zeros(1,d-1) 1]';
C=[zeros(1,d-1) 1];
D=1;
sys=ss(A,B,C,D,-1);
yobs=inputk'+normrnd(0,sigma_n,1,Ts); % noise addition
u=zeros(Ts,d);
for i=1:Ts-d
    u(i,:)=yobs(1,i:i+d-1);
end
%% Kalman filter applied to the GLS output
Q=e;
R=sigma_n^2;
[kest,L,P]=kalman(sys,Q,R);
kfi=kest(1,:);
%% Kalman filter applied to rearranged input data
t=1:Ts;
[ye,t]=lsim(kfi,yobs,t);
imoutl=ye';

```

11.2.7 ARmod.m

This function performs a dynamic modelling of the input signal by evaluating the underlying **AR** process coefficients. Input variables are:

1. the **input** array containing the signal samples;
2. the **AR** model order d .

Output variables are:

1. the state-transition matrix **F**;
2. an estimate of the error variance e , interpreted as the noise input of the **AR** filter. In the Kalman filter framework e plays the role of process noise.

This function exploits the **Matlab** internal function **aryule**.

```
% AR process modelling %
function [F,e] = AR(input,d)
[ a, e] = aryule( input, d); % a is the coefficients array; e is the white noise input variance
v = ones(d-1,1);
F = diag(v,1);
length_a = length(a);
for i=1:length_a-1
    at(i)=a(length_a-i+1);
end
F(d,:)= -at; % state-transition matrix
```

11.2.8 scan.m

This function rearranges a $N_p \times N_p$ map storing the map terms into the array **imscan**.

Input variables are:

1. the bidimensional map **im**, which has to be scanned;
2. the scanning type number.

The following is a list containing the possible scanning types coupled with the corresponding identification number:

1. Serpentina I
2. Serpentina II

3. Quincunx I
4. Quincunx II
5. Diagonale I
6. Diagonale II

Every scanning typology has been described in the section 6 of this report
The output variables are:

1. The array **imscan** returned by the scan execution;
2. The array **Indexes**, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion. **Indexes** is used only by the Quincunx (3-4) and Diagonale (5-6) scanning types.

```
function [ imscan, Indexes] = scan( im, scannumber);
Np = length(im);
Indexes = zeros(Np^2,2); % used for the 3-6 scanning types
switch scannumber
  case 1
    [ imscan, matrscan] = rever( im, Np);
  case 2
    [ imscan, matrscan] = rever( im', Np);
  case 3
    [imscan, Indexes] = QuincunS_tot( im);
  case 4
    [imscan, Indexes] = QuincunS_tot( im');
  case 5
    [ imscan, Indexes] = SnakeLRHL( im);
  case 6
    [ imscan, Indexes] = SnakeRLHL( im);
end
```

11.2.9 rever.m

The input variables of this function are:

1. A squared matrix **M**;
2. The matrix linear dimension *N*.

The output variables are:

1. an array **x**, with N^2 elements, obtained by linking the rows contained in the matrix **M**. The even indexed rows have been previously inverted. The output is the result of the map scan executed with a “Serpentina” typology;
2. a matrix **Mcon** which corresponds to the initial input matrix with the even indexed rows inverted.

```
function [ x, Mcon] = rever( M, N);

Mcon = zeros(N);
x=zeros(N^2,1);
for i=1:N
    if mod(i,2)==1
        x((i-1)*N + 1: i*N) = M(i,1:N);
        Mcon( i, 1:N) = M( i, 1:N);
    else
        for j=1:N
            temp(j) = M(i,N-j+1);
        end
        x((i-1)*N + 1: i*N) = temp;
        Mcon( i, 1:N) = temp;
    end
end
```

11.2.10 QuincunS_tot.m

This function executes a “Quincunx” scanning of the input squared map.

The input variables are:

1. the squared matrix **Input**;
2. the matrix linear dimension N ;

The output variables are:

1. the **Output** array, containing the N^2 elements of the original matrix, which have been rearranged according to the “Quincunx” scanning method. A first sampling step ends with the selection of the $N^2/2$ -th sample, corresponding to the map element lying in (N, N) . To obtain an array with dimension N^2 , we continue the sampling from the last row going up the matrix and storing the remaining elements;
2. the **Indexes** array, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion. To get the original pixel configuration, the output array from the Kalman filter has to be processed by the routine `QuincunS_tot_back.m` together with the array **Indexes**.

```

function [ Output, Indexes] = QuincunS_tot( Input);

dimension = length(Input); % dimension must be a power of 2
N = dimension;
Output = zeros( N^2, 1);
Indexes = zeros( N^2, 2);

cont = 0;

for i=1:N
    for j=1:N/2
        cont = cont + 1;
        if (mod(i,2) == 1) % i odd
            Output( cont) = Input( i, 2*j-1);
            Indexes( cont, 1) = i; Indexes( cont, 2)= 2*j-1;
            Output( cont + N*N/2) = Input( i, 2*j);
            Indexes( cont + N*N/2, 1) = i; Indexes( cont + N*N/2, 2)= 2*j;
        else % i even
            Output(cont) = Input( i, 2*j);
            Indexes( cont, 1) = i; Indexes( cont, 2)= 2*j;
            Output( cont + N*N/2) = Input( i, 2*j-1);
            Indexes( cont + N*N/2, 1) = i; Indexes( cont + N*N/2, 2)= 2*j-1;
        end
    end
end
end

```

11.2.11 SnakeLRHL.m

This function executes a “Diagonale I” scan on the input square matrix.

The input variables are:

1. the square matrix **Input**, which has to be scanned; the scanning is performed following the direction left-right/top-bottom. The function evaluates also the matrix linear dimension N .

The output variables are:

1. the array **Output_vec**, composed of N^2 elements. The calculation is performed considering that the sum of indexes corresponding to a matrix element lying along a line orthogonal to the main diagonal, holds steady along the whole line.
2. the array **Indexes**, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion.

```

function [ Output_vec, Indexes] = SnakeLRHL( Input);

dimension = length(Input);
Output_vec = zeros(dimension^2,1);

```

```

Indexes = zeros( dimension^2, 2);

cont = 0;

for ind=1:dimension % scan the upper matrix half
    %% init indexes
    if ( mod(ind,2) == 1)
        i=1;
        j=ind;
    else
        i=ind;
        j=1;
    end
    end
    if(i>j)
        while (i>0)
            cont=cont + 1;
            Output_vec( cont) = Input( i, j);
            % indexes values are stored to be used
            % later for the starting pixel configuration recovery
            Indexes( cont, 1) = i;
            Indexes( cont, 2)= j;
            i=i-1;
            j=j+1;
        end
    else
        while (j>0)
            cont=cont + 1;
            Output_vec( cont)=Input( i, j);
            % indexes values are stored to be used
            % later for the starting pixel configuration recovery
            Indexes( cont, 1) = i;
            Indexes( cont, 2)= j;
            i=i+1;
            j=j-1;
        end
    end
end
end

for ind=2:dimension
    if ( mod(ind,2)==1)
        i= dimension;
        j= ind;
    else
        i= ind;
        j= dimension;
    end
    end
    if(i>j)
        while(j < dimension + 1)
            cont = cont+1;
            Output_vec( cont) = Input( i, j);
            % indexes values are stored to be used
            % later for the starting pixel configuration recovery
            Indexes( cont, 1) = i;
            Indexes( cont, 2)= j;
            i=i-1;
            j=j+1;
        end
    end
end

```

```

        end
    else
        while( i<dimension + 1)
            cont = cont+1;
            Output_vec( cont) = Input( i, j);
            % indexes values are stored to be used
            % later for the starting pixel configuration recovery
            Indexes( cont, 1) = i;
            Indexes( cont, 2)= j;
            i = i+1;
            j = j-1;
        end
    end
end
end
end

```

11.2.12 SnakeRLHL.m

This function executes a “Diagonale II” scan on the input square matrix.

The input variables are:

1. the square matrix **Input**, which has to be scanned; the scanning is performed following the direction right-left/top-bottom. The function evaluates also the matrix linear dimension N .

The output variables are:

1. the array **Output_vec**, composed of N^2 elements. The calculation is performed considering that the sum of indexes corresponding to a matrix element lying along a line orthogonal to the main diagonal, holds steady along the whole line.
2. the array **Indexes**, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion.

```

function [ Output_vec, Indexes] = SnakeRLHL( Input);

dimension = length(Input);
Output_vec = zeros(dimension^2,1);
Indexes = zeros( dimension^2, 2);

cont = 0;

for ind=1:dimension % scan the upper matrix half
    %% init indexes
    if ( mod(ind,2)==1)
        i = 1;
        j= dimension-ind+1;
        while( j<dimension+1)

```

```

        cont = cont+1;
        Output_vec( cont) = Input( i, j);
        % indexes values are stored to be used
        % later for the starting pixel configuration recovery
        Indexes( cont, 1) = i;
        Indexes( cont, 2)= j;
        i = i+1;
        j = j+1;
    end
else
    i=ind;
    j=dimension;
    while( i>0)
        cont = cont+1;
        Output_vec( cont) = Input( i, j);
        % indexes values are stored to be used
        % later for the starting pixel configuration recovery
        Indexes( cont, 1) = i;
        Indexes( cont, 2)= j;
        i = i-1;
        j = j-1;
    end
end
end
end

for ind=2:dimension % Scan the bottom matrix half
%% init indexes
if ( mod(ind,2)==0)
    i = ind;
    j= 1;
    while( i < dimension+1)
        cont = cont+1;
        Output_vec( cont) = Input( i, j);
        % indexes values are stored to be used
        % later for the starting pixel configuration recovery
        Indexes( cont, 1) = i;
        Indexes( cont, 2)= j;
        i = i+1;
        j = j+1;
    end
else
    i = dimension;
    j = dimension-ind+1;
    while( j>0)
        cont = cont+1;
        Output_vec( cont) = Input( i, j);
        % indexes values are stored to be used
        % later for the starting pixel configuration recovery
        Indexes( cont, 1) = i;
        Indexes( cont, 2)= j;
        i = i-1;
        j = j-1;
    end
end
end
end
end

```

11.2.13 DataRestoring.m

This function executes a rearrangement of the Kalman filter output array and gives back the bidimensional map with the starting pixel configuration.

The input variables are:

1. the Kalman filtered signal array **imoutl**;
2. the scanning type number **scannumber**;
3. the map linear dimension N_p ;
4. the **Indexes** array, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion (just for scanning types 3 ÷ 6);
5. the **clim** variable, in which are contained values associated to the map color scale;
6. the **kind** parameter, specifying the input signal kind of the Kalman filter (signal plus noise, or noise only).

The output variable is the $N_p \times N_p$ **imoutmr** map.

```
%%% Data restoring %%%  
function [ imoutmr] = DataRestoring( imoutl, scannumber, Np, Indexes, c_lim, kind)  
  
switch scannumber  
    case 1  
        imoutmrh = reshape( imoutl, Np, Np)';  
        [ imoutmrhl, imoutmrh] = rever( imoutmrh, Np);  
        imoutmr=imoutmrh;  
    case 2  
        imoutmrv = reshape( imoutl, Np, Np)';  
        [ imoutmrvl, imoutmrv] = rever( imoutmrv, Np);  
        imoutmr=imoutmrv';  
    case 3  
        imoutmrqh = QuincunS_tot_back(imoutl, Indexes);  
        imoutmr=imoutmrqh;  
    case 4  
        imoutmrqv = QuincunS_tot_back(imoutl, Indexes);  
        imoutmr=imoutmrqv';  
    case 5  
        imoutmrsLRHL = Snake_back( imoutl, Indexes);  
        imoutmr=imoutmrsLRHL;  
    case 6  
        imoutmrsRLHL = Snake_back( imoutl, Indexes);  
        imoutmr=imoutmrsRLHL;  
end
```

11.2.14 QuincunS_tot_back.m

Restore the starting pixel configuration of the Kalman filtered map, processing the array **Input**. It may be interpreted as the inverse procedure for the **QuincunS_tot** routine. The rearrangement must be executed following the ordering reported in the **Indexes** array.

The input variables are:

1. The filtered signal array **Input**;
2. The **Indexes** array, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion.

```
function Map_Out= QuincunS_tot_back( Input, Indexes)

dimension = length(Input);
N = sqrt(dimension); % processed map linear dimension
Map_Out = zeros(N);

for i=1:N^2
    Map_Out( Indexes(i,1), Indexes(i,2)) = Input(i);
end
```

11.2.15 Snake_back.m

This code performs the inverse procedure of the **Snake_RLHL.m** and **Snake_LRHL.m** functions.

The input variables are:

1. The array containing the filtered Kalman signal samples;
2. The **Indexes** array, in which the **CMB** map indexes values have been previously stored according to the scan criterion.

```
function Map_rec = Snake_Back( Vec_est, Indexes);

N = sqrt(length(Vec_est)); % map linear dimension

Map_rec = zeros(N);

for i=1:N^2
    Map_rec( Indexes(i,1), Indexes(i,2)) = Vec_est(i);
end
```

11.2.16 DeconvSig.m

This function performs the deconvolution between the Kalman filtered output map and the gaussian Point Spread Function, with variance **sigma2psf**. In this case the measurement channels have been preprocessed to get a common transfer function, which coincides with the 70 *GHz* sensor **PSF**. The calculus will be performed in the Fourier domain, where deconvolving means dividing the Fourier transform of the input map by the sensor Optical Transfer Function (**OTF**). To hold the high frequency noise amplification effect the deconvolution uses a (**threshold**) value criterion: if the **OTF** module is smaller than the threshold value, then the procedure doesn't change the Fourier transform value in the considered point of the input map.

The function evaluates the power spectrum of the resulting deconvolved map. In order to do that the procedure requires to specify the thickness p of the circular rings, in which the function performs average operations, and of the power spectrum element numbers that we wish to evaluate.

To resume, the input variables are:

1. the Kalman filtered output map **imout**;
2. the threshold value **threshold**;
3. the **PSF** variance **sigma2psf**;
4. the circular ring thickness p ;
5. the power spectrum number of elements we wish to calculate: N_{el} .

The output variables are:

1. the power spectrum **Spectrum**;
2. the **nro** array containing the number of elements lying inside every circular ring;
3. the **ax** array, containing the x-axis values, in astrophysical scale, associated to the power spectrum.

```
function [nro,ax,Spectrum]=DeconvSig(imout,threshold,sigma2psf,p,Nel);
```

```
Np=length(imout);  
fftsig=fft2(imout);  
sigma70=sqrt(sigma2psf(1));  
psf70=PSFcreator(sigma70,Np);  
sigmod=fftsig.*conj(fftsig);
```

```

tf=fft2(psf70);
psfmod=tf.*conj(tf);
maxpsfmod=max(max(psfmod));
for i=1:Np
    for j=1:Np
        if psfmod(i,j)>threshold*maxpsfmod
            tfsigrecmod(i,j)=sigmod(i,j)/psfmod(i,j);
        else
            tfsigrecmod(i,j)=sigmod(i,j);
        end
    end
end

% evaluates the filtered signal power spectrum in spherical harmonics,
% performing averages on circular ring domains.

tfsigrecmod=fftshift(tfsigrecmod); % to exploit the ro variable
% the spectra must have the origin placed in the center
C=Np/2+1; nump=floor(C/p)-1;if nump>Nel nump=Nel; end
ro=zeros(Np);
for j=1:Np
    for k=1:Np
        ro(j,k)=sqrt((C-j)^2+(C-k)^2);
    end
end
Spectrum=zeros(1,nump);
nro=zeros(1,nump);
for j=1:Np
    for k=1:Np
        if ro(j,k)<p
            Spectrum(1)=Spectrum(1)+tfsigrecmod(j,k);
            nro(1)=nro(1)+1;
        else if ro(j,k)<(nump*p)
            l=floor(ro(j,k)/p)+1;
            Spectrum(l)=Spectrum(l)+tfsigrecmod(j,k);
            nro(l)=nro(l)+1;
        end
    end
end
end

% evaluates the relation between the spectrum index j and the spherical harmonics l
Lp= 14.5*60/Np; % pixel dimension (')
lmax=180*60/Lp; lmin=180/14.5;
cl=(lmax-lmin)/(Np/2);
ar=1/Np^2; % Fourier transform normalization
for j=1:nump
    ax(j)=(j-1)*p*cl;
    Spectrum(j)=ar*Spectrum(j)*ax(j)*(ax(j)+1)/nro(j);% astrophysical scale
    % Sro(j)=ar*Sro(j)/Nro(j);
end
% plot( ax, Spectrum, 'g');

```

11.2.17 powergraphGLS.m

This script performs a comparison between the **CMB** power spectrum graph, estimated by the **GLS** algorithm, and the original **CMB** power spectrum. The mean square error appearing in the graph is an evaluation of the error committed by the estimation procedure.

```
%%% Comparison between the original {\bf CMB} power spectrum and the GLS estimate %%%
handleFigG = figure;
set(handleFigG,'Name',sprintf('Power Spectra comparison (GLS results)'),'NumberTitle','off');...
    [ ax1, Spectrum1, nro1] = harmonic_spectr( reshape(temp(1,:),Np,Np)',...
        reshape(temp(1,:),Np,Np)', Np, Np, p, Nel);
plot( ax1, Spectrum1);
hold on;
plot(axs,meanS,'r');
errGLS=(Spectrum1-meanS).^2;
averrGLS=sqrt(mean(errGLS))
legend( 'Original CMB Power Spectrum',sprintf('Difference between deconvolved signal',...
    'plus noise PS and deconvolved noise only PS (GLS); pernoi = %g',pernoi),1);
hold off;
```

11.2.18 powergraphKalman.m

This script performs a comparison between the **CMB** power spectrum graph, estimated by the Kalman filter algorithm, and the original **CMB** power spectrum. The mean square error appearing in the graph is an evaluation of the error committed by the estimation procedure.

```
%%% Comparison between the original {\bf CMB} power spectrum and the Kalman filter estimate %%%
handleFigK = figure;
set(handleFigK,'Name',sprintf('Power Spectra comparison (Kalman results)'),'NumberTitle','off');...
    [ ax1, Spectrum1, nro1] = harmonic_spectr( reshape(temp(1,:),Np,Np)',...
        reshape(temp(1,:),Np,Np)', Np, Np, p, Nel);
plot( ax1, Spectrum1);
hold on;
plot(axsk,meanSK,'r');
errKalman=(Spectrum1-meanSK).^2;
averrKalman=sqrt(mean(errKalman))
legend( 'Original CMB Power Spectrum',sprintf('Difference between deconvolved signal',...
    'plus noise PS and deconvolved noise only PS (Kalman); pernoi = %g',pernoi), 1);
hold off;
```

Riferimenti bibliografici

- [1] L. Bedini, E. Salerno: “*Extracting Astrophysical Sources from Channel-Dependent Convolutional Mixtures by Correlated Component Analysis in the Frequency Domain*” LNAI **4694**, pp. 9-16, Springer-Verlag Berlin Heidelberg; (2007)
- [2] L. Bedini, E. Salerno: “*Fourier Domain Implementation of Correlated Component Analysis, with Error Estimation*” ISTI-CNR Internal Report **2008-B4-007**; (2008)
- [3] L. Bedini, D. Herranz, E. Salerno, C. Baccigalupi, E. Kuruoglu, A. Tonazzini: “*Separation of Correlated Astrophysical Sources Using Multiple-Lag Data Covariance Matrices*”, Eurasip J. Appl. Sig. Proc. **15**, 2400-2412; (2005)
- [4] A. Gelb, J. F. Kasper Jr., R. A. Nash Jr., C. F. Price, A. A. Sutherland Jr.: “*Applied optimal estimation*”, The M.I.T. Press; (1974)
- [5] E. Salerno, Carlo Baccigalupi, Luigi Bedini, Carlo Burigana, Andrea Farusi, Davide Maino, Michele Maris, Francesca Perrotta, Anna Tonazzini: “*Independent Component Analysis approach to detect the Cosmic Microwave Background radiation from satellite measurements*”, ISTI-CNR Internal Report **2000-TR-007**; (2000)
- [6] S. M. Kay: “*Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*”, Prentice Hall PTR; (1993)
- [7] S. Haykin: “*Adaptive filter theory - 3rd edition*”, Prentice Hall; (1996)
- [8] **Matlab Help**, Mathworks; (2010)